

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Alimov Muxiddin Ilxomjon o'g'li

**ROSSIYA FEDERATSIYASI VA MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDA FUQAROLARNING
JAMOAT TARTIBINI SAQLASHDA ISHTIROKINI MA'MURIY-HUQUQIY TARTIBGA
SOLINISHINING ILG'OR TAJRIBASI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/FEVRAL

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL